

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономика России в течение последнего десятилетия развивается более высокими по сравнению с экономически развитыми странами темпами. В тоже время стала очевидной необходимость корректировки экономической политики с тем, чтобы нейтрализовать негативное воздействие на устойчивость экономического роста быстровозрастающего давления импорта и одновременное снижение темпов роста добычи углеводородного сырья. Сейчас очевидно, что без переориентации экономики на принципиально иной, более высокий технологический, информационный и, особенно, инновационный уровень обеспечить сложившиеся темпы экономического роста практически невозможно. В свою очередь переход на новый, инновационный путь развития неразрывно связан с повышением эффективности государственного управления.

Разработка, и тем более реализация, иерархической системы стратегических целей экономической политики — процесс фундаментальный и длительный, требующий максимальной отдачи и перестройки работы управленческого персонала, воли политических и научных кругов.

Целесообразно выделить следующие основные этапы разработки и реализации стратегии и экономической политики, отвечающие определенным фазам траектории экономической динамики. Первый этап: разработка и утверждение стратегии на федеральном, региональном и межгосударственном уровне, накопление стратегических ресурсов для последующего инновационного роста экономики. Второй этап: реализация экономической стратегии на федеральном, региональном и межгосударственном уровнях. Третий этап: достижение основных целей экономической стратегии и формирование к концу периода новой стратегии, ориентированной на дальнейшее развитие конкурентных рынков, создание более благоприятных условий для развития инновационных отраслей и интеграции страны в систему мирохозяйственных связей. Последнее, впрочем, не исключает циклических колебаний макроэкономических индикаторов, синхронизированных с фазами мировых среднесрочных экономических циклов. Таким образом, сложится ритмичная система разработки и предупреждающей корректировки в «скользящем» режиме стратегии, концепции и экономической политики и их реализации через среднесрочные и годовые программы экономического и социального развития России, региональные (межрегиональные) и межгосударственные программы и многоуровневую систему целевых программ.

Определяя перспективы развития экономики, исполнительная власть опирается на системный анализ объективных закономерностей современной экономики. На этой основе определяется концепция модернизации социально-экономического развития страны путем всесторонней интенсификации инновационного потенциала. В связи с этим представляется важным, чтобы комплекс правительственных мер по развитию страны включал в себя следующие компоненты:

1) Воздействие на факторные условия:

- акцент на создание факторов (инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, научно-конструкторских разработок и т. д.);
- грамотные политические решения в отношении рынков факторов и валютных рынков (налоговая и денежная политика, регулирование рынка энергоносителей и регламентирование процесса заключения коллективных договоров).

2) Воздействие на условия спроса:

- государственные закупки (стимулирование спроса на раннем этапе, внутренней конкуренции, производства инноваций);

- регламентация изделий и процессов (создание четкой системы технических и технологических стандартов для вытеснения с рынка некачественной продукции);

- воздействие на структуру отраслей, выступающих в роли покупателей (политика правительства в отношении государственной собственности);

- стимулирование раннего или усложненного спроса (использование лизинговых механизмов и других форм непрямого кредитования);

- предоставление полной и качественной информации покупателям;

- введение технических стандартов (для обеспечения совместимости различных типов устройств);

- зарубежная помощь и политические связи.

3) Воздействие на родственные и поддерживающие отрасли:

- политика правительства в отношении средств массовой информации;

- образование кластеров;

- региональная политика (стимулирование развития отстающих районов).

4) Воздействие на стратегию, структуру и соперничество фирм:

- интернационализация (поощрение международной ориентации и экспорта);

- воздействие на конкретных предпринимателей и целые фирмы;

- регламентация соперничества внутри страны (антитрестовские законы, протекционизм и т. д.);

- образование новых фирм;

- торговая политика (надо открыть доступ на рынки и не злоупотреблять протекционизмом);

- привлечение зарубежных инвестиций.

Данные меры являются необходимыми для того, чтобы повысить привлекательность российской экономики для иностранных инвесторов, увеличить кредитный рейтинг страны, повысить уровень качества отечественной продукции до международных стандартов, всячески содействовать выходу национальных производителей на мировые рынки, их интеграции в мировое экономическое пространство.

Это позволит достичь три цели:

- во-первых, долгосрочный экономический рост, при котором создаются рабочие места и обеспечивается защита окружающей среды;
- во-вторых, наличие эффективного производства, более чутко реагирующего на нужды граждан;
- в-третьих, мировое лидерство в фундаментальной науке, математике и инженерном деле.

По первой цели поставлены пять задач:

- 1) создание делового климата, благоприятствующего деятельности частного сектора в области инноваций и повышения конкурентоспособности;
- 2) поощрение разработки и коммерциализации новейших технологий;
- 3) создание инфраструктуры XXI в., необходимой для поддержания промышленности и развития торговли;
- 4) интеграция оборонных и гражданских производств;
- 5) формирование рабочей силы, способной участвовать в быстро меняющейся и основанной на знаниях экономике.

Утрата российской экономикой конкурентоспособности во многом обусловлена не только прошлым развитием, но и ошибками проводимого за годы реформ экономического курса, аморфностью текущей научно-промышленной политики, потерей управляемости экономики. На наш взгляд, к ним следует отнести следующие:

- отсутствие концепции, стратегии и программы социально-экономического развития с реально достижимыми целями;
- перманентное отставание в разработке, бессистемность и несовершенство нормативно-правового обеспечения регулирования экономики;
- высокорисковая кредитно-денежная политика правительства в банковской сфере, на фондовом и валютном рынках, неэффективная налоговая система;
- разрушение системы воспроизводства производственного потенциала (в первую очередь, его активной части) вследствие низкой инвестиционной активности;
- рост инфляции и отсутствие нормального инвестиционного климата в реальном секторе экономики, предпочтение текущих расходов в ущерб капитальным;
- неэффективная и несправедливая приватизация государственной собственности, общенародного достояния;
- создание условий, способствующих присвоению и вывозу финансовых ресурсов за рубеж;

- утрата государственного контроля естественных монополий, ослабление регулирующей роли государства в их ценовой политике;
- недобросовестность действий многих экономических субъектов на рынках России, их низкая правовая дисциплина, недостаток или полное отсутствие экономической этики на всех уровнях менеджмента;
- усиление регионального и национального сепаратизма;
- слабая встроенность в мировую экономику (несоответствие научно-технического уровня большинства видов промышленной продукции передовым зарубежным образцам, низкая доля иностранных субсидий в национальном богатстве);
- дискриминация (а, по сути, экономическая война) со стороны ряда стран международного сообщества в торговле с Россией и в ее стремлении на мировые рынки.

Экономике России нужен рост, сопровождающийся структурными изменениями. Привязка структуры производства к структуре рыночного спроса — ключевая проблема российской экономики. Изменение структуры экономики включает два этапа — пассивный и активный. На первом этапе происходит «сброс» мощностей по производству продукции, невостребованной рынком. Этот этап необходим для достижения текущей балансировки спроса и предложения. На втором этапе наращиваются мощности по производству конкурентоспособной продукции, производимой ранее, и создаются мощности для производства новых видов продукции.

Еще в 1995 г. вышла статья российского экономиста В. Сенчагова «О сущности и основах стратегии экономической безопасности России», в которой автор указывал на необходимость проведения в России системы мер по созданию условий для развития конкуренции:

- формирование структурной политики и приоритетов национальной экономики на основе выработки общих позиций государства, федеральных органов власти, субъектов Федерации и деловых кругов;
- существенное увеличение числа малых и средних предприятий, по масштабам своей деятельности формирующих вторую экономику;
- развитие рынка ценных бумаг как инструмента стимулирования сбережений населения и аккумуляции средств для осуществления инвестиционных проектов;
- сокращение разрыва между рентабельностью учреждений финансово-банковской системы, торговли и рентабельностью отраслей промышленности и сельского хозяйства. Это возможно при увеличении числа банков, финансовых и страховых компаний и расширении состава услуг, которые они оказывают физическим и юридическим лицам, а также при расширении объемов производства пользующихся спросом товаров. Сегодня рентабельность финансово-банковских и страховых операций в десятки и сотни раз превышает рентабельность производства;
- надежная законодательная база и надежные методы контроля за обоснованностью калькуляции затрат, что требует существенного повы-

шения качества бухгалтерского учета и широкого развития аудиторских служб;

– гибкая антимонопольная политика, направленная на выявление увеличения прибыли и рентабельности за счет нарушения правил конкуренции;

– система анализа, прогнозирования и регулирования всей совокупности цен — от закупочных и оптовых до потребительских. Глубокий факторный анализ цен поможет выявить основные очаги роста издержек производства и обращения и послужит основой для разработки системы мер по снижению затрат. Главным объектом регулирования должны быть не уровни цен, а темпы их прироста;

– кодекс правил и этики конкуренции, с тем чтобы учитывались национальные интересы, а методы конкурентной борьбы носили добросовестный характер. Основа конкурентной среды заложена в отношениях собственности. Без оптимальной структуры собственности, без механизма персонификации собственности не может быть и ответственности за ее сохранение, приумножение, эффективное использование.

Однако проблемам разработки стратегии развития на высшем уровне управления в России стали уделять внимание только в 1999 г.

Важнейшей задачей в процессе осуществления экономических реформ является выбор оптимальной стратегии их проведения. При этом необходимо будет решить проблемы низкой эффективности производства, глубоких диспропорций и перекосов в структуре экономики, дефицита товаров, инфляции, значительной внешней задолженности и т. д. В современных условиях резко возросло участие государства в повышении конкурентоспособности отечественных предпринимателей, в развитии и удешевлении необходимой для этого конъюнктуры — науки, средств связи, сбора информации.

Важной закономерностью современного экономического роста является его неравномерность, обусловленная периодическим процессом последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств — технологических укладов. В ходе каждого структурного кризиса мировой экономики, сопровождающего процесс замещения доминирующих технологических укладов, открываются новые возможности экономического успеха. Страны, лидировавшие в предшествующий период, сталкиваются с обесцениванием капитала и квалификации занятых в отраслях устаревающего технологического уклада, в то время как страны, успевшие создать заделы в формировании производственно-технологических систем нового технологического уклада, оказываются центрами притяжения капитала, высвобождающегося из устаревающих производств. Каждый раз смена доминирующих технологических укладов сопровождается серьезными сдвигами в международном разделении труда, обновлением состава наиболее преуспевающих стран.

Соответственно, страны, заблаговременно наращивающие свой научно-технический и производственный потенциал в перспективных направлениях формирования нового технологического уклада, приобретают принципиальные конкурентные преимущества. Их реализация в фазе структурного кризиса, сопровождающего в мировой экономике переход от устаревающего технологического уклада к новому, позволяет таким странам и предприятиям выйти на опережающую траекторию экономического роста. Они получают шанс «перегнать не догоняя», развивая на основе расширяющихся конкурентных преимуществ высокие темпы экономического роста.

Именно такая задача, обусловленная объективной необходимостью выживания страны, стоит сегодня перед российской экономической политикой. Это связано с тем, что отсталость производственно-технической базы препятствует интеграции страны в глобальное экономическое пространство, привлечению иностранных инвесторов и новых технологий в Россию. Кроме того, в условиях исчерпаемости традиционных ресурсов, составляющих основу конкурентоспособности российской экономики, задача перехода страны к инновационному развитию, к поиску путей роста регулируемых конкурентных преимуществ, основу которых составляют инвестиции в инновации, представляет первостепенное значение. Пока еще имеющийся научно-технический, производственный и интеллектуальный потенциал достаточен для освоения перспективных производств нового технологического уклада, необходимо сконцентрировать экономическую политику государства на наращивании конкурентных преимуществ, на освоении ключевых инновационных технологий.

Тем не менее, несмотря на колоссальные потрясения, испытанные в последние десятилетия российской экономикой, она все еще обладает мощным научно-техническим потенциалом, достаточным для преодоления кризиса за счет мобилизации внутренних возможностей и конкурентных преимуществ. Это, прежде всего:

- высокий уровень образования населения и духовные традиции, ориентирующие людей на созидательный творческий труд, социальную справедливость и партнерство, самореализацию личности в интересах общества;

- богатые природные ресурсы, обеспечивающие большую часть внутренних потребностей в сырье и энергоносителях;

- огромная территория и емкий внутренний рынок, обеспечивающие широкое разнообразие жизнедеятельности и потребностей населения;

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов;

- большой объем несвязанных сбережений, вовлечение которых в экономический оборот способно утроить уровень инвестиционной активности;

- развитый научно-технический потенциал, наличие серьезных технологических разработок по ряду перспективных направлений (энергосберегающие технологии, биоиндустрия);

- наличие собственных научных школ и уникальных передовых технологий, практическое приложение которых сможет обеспечить развитие конкурентоспособных производств в масштабах мирового рынка;
- значительные масштабы свободных производственных мощностей, позволяющие быстро увеличить производство продукции с относительно незначительными издержками;
- исторические традиции великой державы и заслуженный мировой авторитет, заставляющий мировое сообщество считаться с российскими национальными интересами.

Смысл экономической политики государства заключается в актуализации этих возможностей, создании механизмов их реализации, т. е. в разработке системы конкретных мер по повышению конкурентоспособности национальной экономики и переходу к устойчивому экономическому росту.

Рекомендации по улучшению состояния конкурентоспособности национальной экономики России на современном этапе, по нашему мнению, могут выглядеть следующим образом:

- разработка и утверждение стабильного и предсказуемого законодательства;
- гибкая структура экономики;
- инвестиции в традиционную и технологическую инфраструктуру;
- стимулирование частных сбережений и внутренних инвестиций;
- повышение агрессивности экспорта наряду с привлечением прямых иностранных инвестиций;
- улучшение качества, оперативности и прозрачности управления и администрирования;
- взаимообусловленность заработной платы, производительности труда и налогов;
- сокращение разрыва между минимальными и максимальными заработками в стране и укрепление среднего класса;
- крупные инвестиции в образование, особенно среднее, а также в непрерывное повышение квалификации работающих;
- баланс преимуществ глобализации экономики и национальных особенностей и предпочтений (то есть наряду с осознанием принадлежности к мировому сообществу необходима национальная идея, национальное самоопределение).

У нас есть все необходимые элементы для успешного социально-экономического развития. Но сами по себе эти элементы в целостную политику не складываются. Назрела необходимость объединения знаний ученых, действий политиков, опыта технологов для того, чтобы набрать критическую массу созидательной энергии для осуществления такой политики развития, которая поможет России занять достойное место в системе мирового хозяйства.

Форсайт является развитием комплексного подхода, присущего современному глобальному рынку. Разработка долгосрочной програм-

мы, охватывающей все сферы рыночного хозяйства России, все регионы, сама по себе является ярким примером руководства национальной экономикой, нацеленного на результат. Форсайт-подход охватывает всё поле национального рынка с учетом глобализации, в единстве и согласованном развитии составляющих его элементов — государственных нужд, отраслевого, регионального, индивидуального бизнеса. Значение форсайт-программ особенно возрастает в периоды жизненно необходимых крутых сдвигов в структуре национальной экономики в связи с мировыми требованиями перехода на высокие технологии, когда в сжатые сроки нужно перестроить ее материально-техническую базу применительно к новым вызовам и угрозам мирового рынка. Форсайт становится успешным инструментом реализации на практике назревших структурных сдвигов, обеспечения качественно нового уровня развития рынка в России. Можно выделить следующие основные принципы формирования, реализации и сбалансированной увязки со структурой форсайт-программ всех видов (эти принципы рассматриваются применительно к национальному уровню, но в главном они применимы и к региональным и муниципальным программам):

- научно обоснованный выбор объектов, определение целей программ и путей их достижения,
- разработка системы взаимосвязанных программ, решающих основные проблемы качественных структурных сдвигов в национальной экономике;
- комплексность и полнота охвата всех факторов, путей и стадий достижения целей.